

测样咨询

2、*Environ Pollut* 中南大学学者：NMT 发现 Cd 导致桑树根 Ca/Mg 外排破坏离子平衡，对 Na/K 无影响

通讯作者：中南大学 郭朝晖

NMT 设备：重金属阻抗机制分析仪（旭月 / 美国扬格 HMP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

采用非损伤微测技术（NMT）测定桑树根系的 5 个部位的 Cd^{2+} 流速（图 a），即根冠（a 区）、根分生区（b 区）、根伸长区（c 区）、根成熟区（d 区）和根毛区（e 区），可直接反映植物根系对 Cd^{2+} 的吸收情况。5 min 内桑树根系的 Cd^{2+} 净流速变化不大（图 b），表明桑树根系能够稳定地从培养环境中吸收 Cd^{2+} ，表现出较强的 Cd 吸收能力。桑树根不同部位 Cd^{2+} 净流速差异显著，范围为 $6.22\sim 37.9 \text{ pmol/cm}^2\cdot\text{s}$ （图 c）。桑树根系对 Cd^{2+} 的净吸收顺序为根冠区（a 区） \approx 根分生区（b 区） $>$ 根伸长区（c 区） $>$ 根成熟区（d 区） $>$ 根毛区（e 区），表明桑树根系对 Cd^{2+} 的吸收主要集中在根冠区和分生区。这可能是由于根冠区和分生区表皮细胞壁中的角质层未完全形成所致，有利于植物根尖区吸收 Cd^{2+} 。因此，桑树的根冠和分生区是从污染环境中吸收 Cd 的主要部位。

为确定 Cd 对桑树根吸收阳离子流速的影响，测定了桑树根成熟区净 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 和 Na^+ 流速（图 d-g）。Cd50 处理下，桑树根系的 K^+ 和 Na^+ 流速较 Cd0 处理无明显变化（图 d 和 e），而 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 流速明显外排（图 f 和 g），说明桑树在 Cd 胁迫下能维持正常的 Na^+/K^+ 吸收平衡但加速了 $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ 流失。因此，桑树根系中 Cd^{2+} 可能与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等同类型二价阳离子的转运和吸收通道竞争。且植物根系细胞质膜中存在不同类型的高亲和力二价阳离子转运蛋白可直接参与 Cd^{2+} 的吸收。综上，Cd 胁迫会破坏根系成熟区对 $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ 的吸收平衡，对 Na^+/K^+ 的吸收影响较小。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10682300